

ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND EDUCAȚIA DE GEN A PĂRINȚILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE DIN INSTITUȚIILE DE EDUCAȚIE TIMPURIE

Stella DUMINICĂ, *asistent universitar*
Institutul de Științe ale Educației
ORCID iD: 0000-0002-2496-6630

Rezumat. Pregătirea cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie în ceea ce privește aplicarea în practică a unui șir de recomandări referitoare la educația de gen a preșcolarilor se confruntă, la ora aceasta, cu un *vid metodologic* – lipsa unui document de profil de importanță națională – a unui curriculum, precum există în statele UE. Educația de gen a preșcolarilor este ideea centrală a articolului nostru, ce trebuie realizată la cele mai înalte standarde ale învățământului european.

Obiectivul esențial al elaborării unui curriculum pentru educația de gen a preșcolarilor este sporirea nivelului culturii pedagogice a cadrelor didactice și părinților din perspectiva amintită. Cunoștințele teoretice și praxiologia educației de gen, integrându-se într-un cod pedagogic personal al cadrelor didactice și părinților, vor asigura transmiterea competentă, corectă și tacticoasă a acestei culturi preșcolarelor.

Cuvinte-cheie: educația de gen, cultura pedagogică a părinților, cultura de gen a preșcolarilor, competențe parentale de gen, curriculumul educației de gen, principiile educației de gen, valorile de gen.

METHODOLOGICAL ASPECTS REGARDING GENDER MAINSTREAMING FOR PARENTS AND TEACHERS FROM EARLY EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract. The article discusses the training of teachers in early education institutions through the implementation of the Gender Education Curriculum for preschoolers in order to train parents' gender skills. Theoretical knowledge and praxiology of gender education, integrating into a personal pedagogical code of teachers and parents, will ensure the competent, correct and tactical transmission of gender culture to preschoolers.

Keywords: gender education, parents, pedagogical culture, preschoolers' gender culture, gender parenting skills, gender education curriculum, gender education principles, gender values.

Valorificarea componentei de gen în familie și în instituțiile de educație timpurie reprezintă un imperativ al realizării unui proces de învățământ de calitate. Necesitatea realizării acestui deziderat își găsește argumentarea și în racordarea la standardele europene, prin proiectarea documentelor curriculare ce au drept finalitate realizarea educației egalității de șanse între femei și bărbați. Din acest motiv, cercetătorii (L. Cuznețov [3], V. Bodrug [1], M. Miroiu [6], V. Goras-Postică și L. Handrabura [5] etc.) susțin că educația de gen reprezintă una din dimensiunile activității de formare și dezvoltare a personalității, proiectată și realizată în baza valorilor fundamentale umane.

Calitatea educației de gen a preșcolarilor depinde de nivelul culturii pedagogice al adulților, al cadrelor didactice și părinților, de conștientizarea aspectului vizat și desigur de potențialul intelectual și moral al acestora. Cu cât nivelul de cultură profesional-pedagogică a cadrelor didactice este mai ridicat, cu atât există șanse mai mari de a spori cultura pedagogică a părinților și invers, un profesor insuficient de pregătit din perspectiva problematicei de gen, nu contribu-

ie la fortificarea procesului respectiv. De aceea, este necesară o muncă asiduă, sistematică și competentă în domeniul educației și culturalizării părinților prin organizarea-desfășurarea unui parteneriat calitativ dintre instituția de educație timpurie și familie, în cadrul căruia se vor completa și aprofunda cunoștințele și competențele, resursele pedagogice ale părinților. Pentru ca o familie să-și exercite funcția educativă eficient, ea trebuie să dispună de o cultură generală și una pedagogică. Părinții să conștientizeze faptul că perspectiva educației de gen reprezintă cheia succesului unei personalități cu dezvoltare integrală, deoarece atât femeile, cât și bărbații contribuie la prosperarea unei societăți democratice.

Noul demers de eficientizare a educației părinților pentru a spori calitatea educației copiilor se regăsește în *Codul Educației al Republicii Moldova, Strategia privind protecția copilului pe anii 2014-2020, în Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020” și în Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022.*

Un șir de aspecte importante pentru educația de gen a populației și asigurarea egalității între femei și bărbați în arealul autohton sunt elucidate în următoarele documente de stat: *Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați*, *Programul național al egalității femeilor și bărbaților (2010-2015)*, *Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova (2016-2020)*, *Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie (2018-2023)*.

Aceste documente revendică o educație realizată pe ambele planuri, a familiei și a copiilor în cadrul instituțional, prin implicarea tuturor actorilor sociali, accentul fiind pus pe valorificarea unei educații cu caracter anticipativ și prospectiv, pe formarea culturii pedagogice a părinților, inclusiv din perspectiva educației de gen.

Pentru a realiza cu succes respectivul deziderat în societate, este imperios să se promoveze integrarea eficientă a adulților în cadrul activităților desfășurate în *Școala pentru părinți*, organizate în toate instituțiile de învățământ, ceea ce ar permite asigurarea implementării unor politici educaționale de gen. Aplicarea în practică a *Curriculumului educației de gen* este important, în primul rând pentru cadrele didactice, care urmează să formeze competențe parentale în sensul acestui angajament european.

Cadrul conceptual elaborat al educației de gen permite să clarificăm reperele teoretice, să proiectăm și să realizăm într-un context social concret valorificarea resurselor parteneriatului familie-instituție de educație timpurie, axându-ne pe formarea culturii profesional pedagogice a cadrelor didactice și a culturii pedagogice a părinților sub aspectul educației de gen a preșcolarilor. *Educația de gen presupune formarea identității și sensibilității de gen; evitarea discriminării de gen și depășirea atitudinilor tradiționale stereotipizate cu privire la socializarea de gen, promovând echitatea de gen și oferirea șanselor egale ambelor genuri*, conform experților. Educația de gen reprezintă un conținut specific al activităților de formare-dezvoltare a personalității umane, un produs și o valoare socioculturală de importanță, care ghidează existența și autoperfecționarea omului, îi asigură formarea deprinderilor de comportare civilizată cu persoane de același gen sau gen opus.

Pregătirea cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie presupune:

- integrarea problematicii de gen în organizarea și desfășurarea seminarelor metodice în scopul formării culturii pedagogice în educația de gen a părinților;
- elaborarea și implementarea curriculumului, a proiectelor și ghidurilor de bune practici pentru părinți privind educația de gen;

- aplicarea unor strategii, forme și metode care ar lua în considerare specificul învățării adulților/părinților și cadrelor didactice (identificarea nevoilor de formare, stilul de învățare al părinților, relațiile de gen cu copilul de același gen și cu cel de gen opus etc.);
- respectarea în practică a principiilor educației de gen părinților.

Baza teoretică a elaborării principiilor educației de gen a părinților a fost constituită din: *principiile educației prin familie și pentru familie, condițiile și principiile de democratizare a relațiilor familiale* (L. Cuznețov [3]), *principiul egalității genurilor și abordarea integrată a genurilor* (V. Bodrug-Lungu [1], L. Grunberg, M. Miroiu [4]); *conținutul culturii de gen* (V. Bodrug-Lungu [1], T. Mutu [7]) etc.

Întrucât *principiile* reprezintă ansamblul de norme, care orientează o anumită activitate și asigură respectarea unor condiții cu caracter psihopedagogic, noi ne conducem de ele, abordându-le într-o îmbinare optimală.

Principiul selectării conținutului în dependență de nivelul culturii pedagogice a părinților.

Cunoașterea nivelului de cultură pedagogică a părinților este o cerință esențială în stabilirea modalității de abordare a procesului de învățare și formare în cadrul activităților cu părinții. Conform opiniei lui G. Văideanu (1988), există condiții, ce stau la baza selecției conținuturilor. Acestea sunt *motivația prosocială și individuală a părintelui; atitudinea sa față de învățare, capacitatea de a utiliza experiențele anterioare, centrarea pe latura reflectivă, situațiile problematice a adultului cu privire la conținuturile de învățare* [16].

La vârsta adultă, în ceea ce privește rolul parental, conținuturile cele mai la îndemână sunt cele de natură informală, datorită caracteristicii lor de a răspunde nevoilor imediate și motivației părinților. Conținuturile învățării părinților sunt structurate, pornind de la o serie de valori perene ale umanității, cum ar fi cele sociale (simțul responsabilității de a fi un părinte model pentru copilul său, respectarea drepturilor copilului, cooperarea cu copilul etc.), legate de individ (spiritul de perfecționare etc.), valorile de gen și cele morale (feminitatea, masculinitatea, egalitatea, echitatea) și procesuale (cum ar fi analiza, reflecția și căutarea adevărului).

Principiul asimilării de către părinți a unui complex de cunoștințe pedagogice privind educația de gen a preșcolarilor.

Părinții vor fi pregătiți și dispuși să învețe în cadrul programului de formare cu privire la educația de gen (cunoștințe, abilități, competențe etc.) a pre-

școlarilor, dacă informația va fi oferită în mod accesibil și de care au nevoie pentru a face față situațiilor reale, concrete de viață. Dacă analizăm situația actuală, părinții se confruntă cu diverse probleme în educația de gen a copiilor și, deseori, se angajează independent într-un proces de autoinstruire/învățare prin lectura unei cărți sau informațiilor din internet, tocmai pentru a putea rezolva astfel de probleme [9, p. 108].

Principiul stimulării interesului pentru schimbare.

În implementarea programului trebuie să se ia în considerare dorința părinților de a schimba propriile lor abordări în relația cu băiatul sau fata, pentru a dobândi o nouă experiență de interacțiune constructivă, o comunicare eficientă și o soluționare optimă a situațiilor problematice. De la cadrul didactic se cere menținerea interesului viu al părinților în găsirea modalităților eficiente de interacțiune cu băiatul sau fata, de schimbare a situației, chiar a modelelor proprii de comportare în cadrul familiei.

Principiul valorificării la maximum a potențialului intelectual și moral volitiv al părinților.

Organizând trainingul pedagogic și ședințele de consiliere pentru părinți, este important ca pedagogii să le formeze încrederea în oportunitățile și potențialul propriu în ceea ce privește relațiile interpersonale cu copii și semenii. Elementul principal devine poziția personală a părintelui, care se formează ca rezultat al propriei dorințe, activități și implicări. Este important să fie create condiții pentru interesarea adulților, aceștia, mai apoi, doresc singuri a-și schimba propriul comportament și relația cu copiii. În acest scop, educatorii aplică strategii de stimulare cognitivă a părinților, care îi va ajuta să fie mai siguri pe sine, să utilizeze variate resurse, să exploreze activ posibilitățile fetei/băiatului în contextual educației familiale.

Principiul axării pe calitatea aplicării de către părinți a variatelor forme, metode și strategii în educația de gen a preșcolarilor.

Pentru realizarea eficientă a rolului de părinte în abordarea corectă a copilului, nu este suficientă prezența unor cunoștințe pedagogice teoretice, ci este necesară formarea unor *competențe parentale, inclusive în educația de gen*. Acest aspect în formarea culturii pedagogice a părinților se consolidează prin intermediul exersării sistematice și a îndeplinirii sarcinilor concrete. Deseori, în acest scop se practică diverse forme și metode de lucru care mai apoi se aplică în educația de gen a preșcolarilor. Astfel, sunt consolidate și aprofundate cunoștințele pedagogice și competențele parentale privind educația de gen în cadrul familiei.

Principiul stimulării și obținerii feedbackului.

Axarea pe acest principiu permite părinților să primească în mod continuu variate informații de la cadrul didactic, metodist și de la ceilalți părinți. La rândul lor, părinții sunt stimulați să formuleze întrebări vizavi de problema discutată și/sau cazul concret.

Principiul formării culturii pedagogice prin autoactualizare, autoevaluare și autoeducație permanentă în contextul procesului de învățare pe tot parcursul vieții.

Aceste trei procese sunt interconexe, doar perioada care se actualizează este aptă de autoeducație și autoevaluare. În acest context, cercetătorul И.С. Якиманской consideră că o condiție importantă în educația de gen a preșcolarilor este *autoinstruirea/autoeducația de către părinți*. În opinia sa, autoinstruirea „este o schimbare calitativă activă, coerentă și, în general, ireversibilă în statutul personalității la baza fiind activitățile umane reflexive [Apud 17]”.

Pe de altă parte, Н.Б. Крылова afirmă că „autoinstruirea ca proces de autoorganizare și autoconstruire a personalității este strâns legată de valorificarea culturii umane și de motivația omului pentru a-și îmbunătăți experiența sa de viață” [Apud 18], iar cercetătoarea autohtonă L. Cuznețov [3] demonstrează că actualizarea stă la baza autoeducației și autoevaluării persoanei.

Înainte de a implementa Curriculumul *Educația de gen a preșcolarilor*, se cere o clarificare a unor aspecte. Trebuie să stabilim care este nivelul de cultură pedagogică a părinților privind educația de gen a preșcolarilor, ce conținuturi vom utiliza, ce mijloace și resurse vom folosi în formarea adulților.

Principiile expuse contribuie la:

- *identificarea nevoilor de formare*, în baza cărorora vor fi concepute conținutul programului de formare și curriculumul respectiv, inclusiv activitățile educaționale;
- *stabilirea unităților de competență*, în urma identificării nevoilor, prin care se acordă atenție alegerii conținuturilor, definirii criteriilor de realizare a performanțelor (standardele) și a criteriilor de evaluare a programului;
- *proiectarea conținutului programului*, astfel încât, după parcurgerea lui, părinții să dobândească cunoștințe și competențe necesare, să-și formeze deprinderi utile pentru îndeplinirea performantă a sarcinilor;
- *desfășurarea programului de formare*;
- *evaluarea programului de formare* în baza indicatorilor prevăzuți în noul Curriculumul *Educația de gen a preșcolarilor*.

Prin analiza specificului activităților părinților cu copii în corelație cu educația parentală și de gen, dar și a particularităților de vârstă, am ajuns la concluzia în ceea ce privește necesitatea selectării activităților de formare a cadrelor di-

dactice și părinților, orientându-ne spre stabilirea finalităților scontate.

Astfel, am elaborat ansamblul competențelor specifice pentru formarea-educarea cadrelor didactice și a părinților.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Bodrug-Lungu V. *Teoria și metodologia educației de gen*. Teză de doctor habilitat în pedagogie. Chișinău, 2009.
2. *Codul educației al Republicii Moldova*: nr. 152 din 17.07.2014. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 24.10.2014, Nr. 319-324 (126).
3. Cuznețov L. *Tratat de educație pentru familie. Pedagogia familiei*. Chișinău: CEP USM, 2008.
4. Grunberg L., Miroiu M. *Gen și educație*. Societatea și Analize Feministe. București: AnA & Smart Print, 1997.
5. Handrabura L., Goraș-Postică V. *Curriculum opțional pentru clasele de gimnaziu și liceu: Educație pentru echitate de gen și șanse egale*. Chișinău, 2015. [citat 22.05.2020]. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/co_educatie_pentru_echitate_de_gen_si_sanse_egale.pdf
6. Miroiu M. [online] București, 2011.
7. Mutu T. *Familia și preadolescentul: Strategii ale educației de gen*. Chișinău: Tipografia „Reclama”, 2010.
8. *Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați*: nr. 5 din 09-02-2006. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 24.03.2006, Nr. 47-50 (200).
9. Palos R., Sava S. *Educația adulților: baze teoretice și repere practice*. Iași: Editura „Polirom”, 2007.
10. *Programul național de asigurare a egalității de gen în Republica Moldova pe anii 2010-2015*: nr. 933 din 31.12.2009. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 19.01.2010, Nr. 5-7 (27).
11. *Strategia privind protecția copilului pe anii 2014-2020*: nr. 434 din 10.06.2014. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, din 20.06.2014, Nr. 160-166/481 (42).
12. *Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020. Educația 2020*: nr. 944 din 14.11.2014. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21.11.2014, Nr. 345-351 (1014).
13. *Strategia intersectorială privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022*: nr. 1106 din 03.10.2016. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 03.10.2016, Nr. 347-352 (1198).
14. *Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021*: nr. 259 din 28.04.2017. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 02.06.2017, Nr. 171-180 (410).
15. *Strategia națională de prevenire a violenței față de fete, femei și combaterea ei în familie (2018-2023)*. Hotărârea Guvernului nr. 281 din 03.04.2018. [citat 01.06.2020]. Disponibil: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr26_49.pdf
16. Văideanu G. *Educația la frontiera dintre milenii*. București: Editura Politică, 1988.
17. Белозерова Я.В. *Концепция личностно-ориентированного обучения как основа ФГОС НОО*. Социальная сеть работников образования nsportal.ru. [citat 12.06.2020]. Disponibil: <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/09/14/kontseptsiya-lichnostno-orientirovannogo-obucheniya-kak-osnova>
18. Евтушенко И.Н. *Гендерное воспитание детей старшего дошкольного возраста*. Автореферат диссертации на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. Челябинск, 2008.